

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

INNOVATSION FAOLIYAT YO'NALISHLARI, TURLARI VA INNOVATSION FAOLIYATGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Marhaboxon Murodaliyeva

Namangan muhandislik texnologiya instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada innovatsion faoliyatga ta'sir qiluvchi asosiy omillar, innovatsion faoliyatni boshqarishdagi kamchiliklar, iqtisodiy mexanizmni tavsiflovchi raqobat qonunlari, innovatsion faoliyatni belgilovchi guruhlar korxonalarining innovatsion faoliyatini to'xtatuvchi omillar to'rtinchi sanoat inqilobi (4.0) va korxonaning innovatsion faoliyatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion faoliyat, obyektiv omil, subyektiv omil, sanoat inqilobi, SWOT tahlil matritsasi, makroiqtisodiyot, "O'zbekiston-2030" strategiyasi.

Korxonalarining innovatsion faoliyat darajasiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar mavjud. Innovatsion faoliyatni boshqarishga ta'sir etuvchi omillar 6 guruhga bo'linib, ya'ni obyektiv, subyektiv, global, mahalliy, ichki va tashqi. Uni quyidagi rasm orqali ifoda etamiz.

1-rasm. Innovatsion faoliyatga ta'sir qiluvchi omillar [1].

Obyektiv omillarga uzoq muddatli tendensiyalar tufayli yuzaga keladigan va ma'lum bir subyektivning qarorlari bilan bog'liq bo'lmagan atrof-muhit omillari kiradi. Ular orasida innovatsiyalarga faol ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy qonunlar mavjud [1]:

- iqtisodiyotning rivojlanishini tartibga soluvchi va barcha turdagi bitimlarda o'zaro manfaatli almashinuv zarurligini belgilaydigan qiymat qonuni;
- iqtisodiy mexanizmni tavsiflovchi raqobat qonuni, uning yordamida ob'ektiv iqtisodiy qonunlar bozorning ma'lum bir turida amalga oshiriladi va o'zaro ta'sir qiladi;
- ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi munosabatlarning iqtisodiy mexanizmini belgilaydigan talab va taklif qonunlari;
- foyda olish va o'zlashtirish qonuni (bozor iqtisodiyoti harakati qonuni);
- biznesning o'zaro bog'liqligini, shu jumladan innovatsion faoliyatni va "sikl"ning tegishli bosqichini belgilaydigan iqtisodiyotning tsiklik rivojlanishining muntazamligi.

Innovatsion faoliyatning sub'ektiv omillariga quyidagilar kiradi.[2]:

- raqobatbardosh firmalar strategiyasi (raqobatchilarning bozor tuzilishiga ta'sir qilish qobiliyati);
- korxonaning pul-kredit siyosati (innovatsiyalarni yaratish, joriy etish va amalga oshirish katta moliyaviy xarajatlarni keltirib chiqaradi, bu esa korxonalarni qo'shimcha manba topishga undaydi moliyalashtirish);
- davlatning innovatsion siyosati (korxonaning innovatsion faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri);

Shu bilan birga, sub'ektiv ob'ektiv omillar bir-biri bilan muvofiqlashtiriladi, o'zaro ta'sir qiladi va innovatsion strategiyani shakllantirish uchun motivatsiya tizimini shakllantiradi. Innovatsion faoliyat omillarini Makroiqtisodiyot va umuman jamiyat tomonidan belgilanadigan global va korxonalarining mikro darajasida belgilanadigan mahalliy deb ham ajratish mumkin. Global omillarga mamlakatdagi va xalqaro miqyosdagi siyosiy vaziyat, tashqi bozordagi raqobat, soliq siyosati kiradi.

Innovatsiyalarni amalga oshirish uchun qulay muhit sharoitida innovatsion munosabatlardagi og'irlik markazi innovatsion firmalarning innovatsion salohiyatiga-innovatsion strategiyaga ta'sir qiluvchi ichki omillarga o'tadi.

Innovatsion faoliyatni belgilovchi yana ikkita guruh omili mavjud – korxonada innovatsion faoliyatni yo'lga qo'yish va boshqarishga qaratilgan innovatsion faoliyat chegaralarini kengaytirishga hissa qo'shadigan ichki va tashqi omil. Iqtisodiy tizimning tashqi muhiti innovatsiyalar uchun qulay bo'lsa, ular butunlay innovatsion faoliyatning ichki omillariga bog'liq [3].

Tashqi omillarga korxonaning iqtisodiy va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirini belgilaydigan omillar kiradi:

- innovatsion jarayonning barcha bosqichlarini qo'llab-quvvatlash uchun tashqi manbalardan foydalanish-kashfiyot va rivojlanishdan tijoratlashtirishgacha;
- mijozlar, biznes sheriklar, investorlar, raqobatchilar, tadqiqot tashkilotlari va universitetlar bilan aloqalar;
- davlat institutsional tuzilmalarida manfaatlarni lobbi qilish.

Ichki omillar-bu korxonaning raqobatchilardan ajratib turadigan va uning innovatsion hayotiyiligini belgilaydigan muhim xususiyatlari, shu jumladan:

- motivatsion qo'llanma;
- texnologik va tashkiliy va boshqaruv innovatsiyalarini birlashtirish;
- xodimlar bilan samarali munosabatlar, ularni innovatsion jarayonga keng jalb qilish;
- uzluksiz tashkiliy trening;
- yakuniy iste'molchilar bilan aloqa o'rnatadigan samarali marketing tizimi;
- sifat, infratuzilma va tashkiliy rivojlanishni boshqarish.

Korxonalarining innovatsion faoliyatini to'xtatuvchi omillar. Yaqin kelajakda korxonalarining innovatsion sohasini rivojlantirishda muhim natijalarga erishishda innovatsion faoliyatni to'xtatuvchi bir qator omillar mavjudligi sababli muammoli bo'lib tuyuladi. Umumiy qabul qilingan terminologiyaning yo'qligi muammosi ham ta'sir qiladi. Innovatsion faoliyatning o'sishiga to'sqinlik qiladigan muhim omil-bu korxonalar uchun cheklangan imtiyozlar to'plamini o'z ichiga olgan amaldagi soliq qonunchiligi. Korxonaning innovatsion faoliyatini to'xtatadigan ushbu omillar bilan bir qatorda, to'siqlar, korporativ madaniyatning past darajasi, korxonani samarasiz boshqaruvi kabi narsalarni unutmaslik kerak.

Yuqori xarajatlar, texnologiyaning yo'qolishi, moliyaviy muammolar, eskirgan uskunalar - bularning barchasi sanoat korxonasining innovatsion faoliyatini to'xtatadi. Korxonalar ishlab chiqarish jarayonidagi so'nggi yutuqlarni joriy etish va iqtisodiy bo'lmagan mahsulotlar va eskirgan ishlab chiqarish texnologiyalaridan o'z vaqtida voz kechish uchun fan va texnika rivojlanishining doimiy monitoringini olib borishlari kerak.

Mening fikrimcha, sanoat korxonasining zamonaviy sharoitida innovatsion faoliyatni boshqarishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar:

- umumiy raqobat va o'zgarishlar;
- to'rtinchi sanoat inqilobi (sanoat 4.0);
- davlatning innovatsion siyosati (O'zbekiston respublikasi Prezidentining "O'zbekiston- 2030" strategiyasida raqamlashtirish va O'zbekiston respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishning innovatsion yo'liga alohida e'tibor qaratilgan.)

Korxonaning innovatsion faoliyatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni tanlashi ushbu omillarni hisobga olishi kerak. Faktorlarga qaytsak, shuni ta'kidlash kerakki, eng muhim omil, aksariyat mutaxassislarining fikriga ko'ra, sanoat 4.0 bo'ladi.

Birinchi sanoat inqilobi o'sha paytda bug ' dvigateli kabi innovatsiyalarning paydo bo'lishi bilan ajralib turadi, bu esa XVIII asrda qo'l mehnatidan mashinaga o'tishga imkon berdi.

Ikkinchi sanoat inqilobi elektrlashtirish, shuningdek, Ransome Elay Olds tomonidan asos solingan ommaviy konveyer ishlab chiqarish bilan tavsiflanadi, lekin birinchi navbatda konveyer ishlab chiqarish Genri Ford bilan bog'liq.

Uchinchi sanoat inqilobi (ba'zi ekspertlar uni raqamli deb atashadi) yigirmanchi asrning oxirida kompyuterlarning yaratilishi va joriy etilishi va keyinchalik axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan shakllandi.

Innovatsiyalarni faollashtirishga qodir omil bu ichki bozorda xalqaro raqobatdir. Ichki bozorning ochiqligi sharoitida alohida mamlakat iqtisodiyoti ochiq tizimga aylanadi, bu bozorning barcha segmentlarida raqobat xususiyatini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bir vaqtning o'zida "passiv" ichki

bozorga va "faol" tashqi bozorga e'tibor qaratib, innovatsion faoliyatni amalga oshirish juda qiyin. Innovatsion munosabatlarni rivojlantirish uchun yagona bozorning ehtiyojlari, rag'batlantirishlari va talablarini bilish kerak.

Mehnat sifati innovatsion faoliyatni rivojlantirishda bir xil darajada muhim omil hisoblanadi [4]. Yuqori darajadagi ta'lim, ishchilarning malakasi bilan ajralib turadigan yuqori sifatli ishchi kuchi ishlab chiqarish resurslaridan yanada samarali foydalanishga olib keladi. Ta'lim darajasi ishchilarning bo zorda paydo bo'lgan yangi g'oyalarni idrok etish qobiliyatini aks ettiradi. Ishchi kuchining sifati firmaning o'z ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish yoki boshqa korxonalar bilan bir xil yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish qobiliyatini belgilaydi.

Ta'lim tashkiloti tamoyillaridan foydalangan holda tashkilot yuqori malakali ijodiy ishchilar uchun jozibali ish joyiga aylanadi, mijozlar va sheriklar bilan munosabatlarni yaxshilaydi. Bunda fan alohida o'rin tutadi. Shuning uchun u ishlab chiqarishga chambarchas integratsiya qilinishi, innovatsiyalarni ishlab chiqish, tarqatish va ulardan foydalanishning innovatsion tsiklining ishtirokchisi bo'lishi kerak.

Sanoat 4.0 raqamlashtirish, avtomatlashtirish va korxonada internetga ulangan global kiberfizik tizimni yaratish bilan tavsiflanadi. Albatta, ma'lum bir davrda biz uchinchi sanoat inqilobidamiz, ammo bugungi kunda sanoat 4.0 ga o'tish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan:

- bulutli texnologiyalarni yaratish;
- biotexnologiya;
- ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usullarini ishlab chiqish;
- kraudsorsing.

Tahdidlarni baholash matritsasi asosida sanoat korxonalari zamonaviy sharoitda tez o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga sezgir degan xulosaga kelishimiz mumkin. Xatarlarni amalga oshirishda harakatlar dasturini ishlab chiqish zarur. SWOT tahlil matritsasini tuzish natijasida kuchli va zaif tomonlarni tashqi muhitning imkoniyatlari va tahdidlari bilan o'zaro bog'lash, so'ngra faoliyat yo'nalishini aniqlash kerak. Buning uchun kuchli tomonlarni korxonaning ochilish imkoniyatlari bilan bog'lash va shu asosda korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligini va raqobatbardoshligini oshiradigan bir qator tadbirlarni ishlab chiqish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovasion menejment (darslik).-T.: «Innovasion rivojlanish nashriyot-matba uyi», 2020. -b.540.
2. Yo'ldashev N. va boshqalar. Innovasion menejment. Darslik. – T.: TDIU. 2011 y. – b. 313.
3. Касс М. Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами: монография. Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – с. 159.
4. Алёхина Е.И., Парахина В.Н. Использование цифровых инновационных технологий в целях повышения эффективности работы предприятия// Бизнес-инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации: сборник материалов IV международной научно-практической конференции. Донецк: ДонНТУ, 2019. - с. 9.